

MUTAXASSIS KADRLARNI TAYYORLASHDA MAXSUS FANLARNING TUTGAN O'RNI

I.Yerimbetov

Assistent o'qituvchi

Qoraqalpoq Davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15460864>

Annotatsiya: Arxitektura va kurilish ta'limida mutaxassis fanlarni o'qitishda turli xil pedagogik texnologiyalar ko'llanilmokda. Bu fanlarni o'qitishda eng avvalo fanning kimga qaratilganligi, qaysi yo'nalishga yoki mutaxassislikka o'qitilishi muxim o'rin egallaydi. Mutaxassis kadrlarni tayyorlashda pedagog mahorati, bilimi, nutq madaniyati va o'qitishning zamonaviy usullarini qo'llash birinchi o'rinda turadi.

Kalit so'zlar: Mutaxassis, Innovatsion va pedagogik texnologiyalar, maxsus fan, umumiy didaktika, erkin, ochiq va o'zaro muloqot.

Bugungi kunda O'zbekistonning jahon miqyosida munosib o'rin egallashi uchun ma'naviy, siyosiy, iqtisodiy yo'nalishlarda g'oyat muhim va murakkab ishlar amalga oshirilmokda. Ayniqsa, bu borada O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'grisida"gi Qonuni va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"i O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta ta'limni tashkil etish to'grisidagi qarorlari mamlakatimizda ijtimoiy siyosiy ahamiyatga ega bo'lishi bilan birga, ta'limning yangi modeli asosida ish olib borishni taqozo qilmoqda. Yani yangi ta'lim modeli orqali yoshlarni ma'lum bir yo'nalishga ega qilib xayotga yo'llanma berishga, jamiyatda munosib o'rinni topishga alohida e'tibor berilmokda.

Shunday ta'lim tizimlari yaratilmokdagi uning asosida raqobatbardosh mutaxassis kadrlar tayyorlanmokda. Uzluksiz ta'lim tizimining asosiy zvenolaridan biri bu o'rta maxsus kasb-xunar kollejlarda tayyorlanadigan kichik mutaxassis kadrlardir.

Bu o'quv maskani mamlakatimizga mutaxassis ishchi kadrlarni yetkazib beruvchi asosiy manba xisoblanadi. Zamonaviy bino va inshootlarni barpo etishda malakali yetuk quruvchilar sinfining o'rni aloxidadir.

Bunday malakali mutaxassislarni tayyorlash maxsus fan o'qituvchilaridan pedagogik maxoratni, dars berish uslublarini doimo takomillashtirishni, rivojlangan malakalarda qurilish va boshqa soxalarda sodir bo'layotgan voqealardan doimo xabardor bo'lishni talab etadi.

Innovatsion va pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tadbiiq etish o'qituvchilar oldiga qo'yilgan asosiy talablardan biridir.

Arxitektura va qurilish ta'limida maxsus fanlarni o'qitishda turli xil pedagogik texnologiyalar qo'llanilmoqda. Bu fanlarni o'qitishda eng avvalo fanning kimga qaratilganligi, qaysi yo'nalishga yoki mutaxassislikka o'qitilishi muxim o'rin egallaydi. Masalan barcha oliy ta'lim muassasalarida kasbiy ta'lim bakalavr yo'nalishlarida talabalar taxsil olmoqda. Davlat ta'lim standartida bu talabalarning asosiy faoliyat turlaridan biri bu pedagogik faoliyatidir, ya'ni o'rta maxsus kasb-xunar kollejlarda o'qituvchi bo'lib ishlashdir.

Deyarli barcha oliy ta'lim muassasalarida amaliy mashg'ulotlar, xisob-grafik ishlari, kurs ishi va loyixalari, topshiriqlar ta'lim yo'nalishi xususiyatini e'tiborga olmasdan, xajmi, tarkibi xamma talabalarga bir xil qilib berilmoqda. O'quv rejada soatlar miqdori bir xil bo'lishi mumkin. lekin bu ishlar tarkibini kafedralar yo'nalish talablaridan kelib chiqib, qayta ishlab chiqsalar maqsadga muvofiq bo'lar edi.

O'qituvchidan fanga ajratilgan ma'ruza, amaliy, seminar, laboratoriya, kurs loyixalari va ishlarining mazmunlari chuqur o'rganilishi talab etiladi.

Shunga qarab o'qituvchi xar qaysi mashg'ulot uchun dars berish uslubini ishlab chiqadi. Jumladan kurs loyixa ishi, xisob-grafik ishlarini va amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan biri bo'lgan tabaqalashtirilgan o'qitish uslubini tatbiq etish tavsiya etiladi.

Bu usul umumiy didaktika tizimiga asoslangan maxsus tashkil ettirilgan guruhlarda o'quv jarayonini maxsuslashtirishni ta'minlaydi.

O'qitishni tabaqalash - uslubiy, psixologik-pedagogik va tashkiliy - boshqaruv tadbirlar majmuasi asosida tuzilgan turli xildagi guruxlarda o'qitish uchun shart- sharoitlarni yaratish demakdir. Bu o'qituvchidan katta mehnatni talab qiladi. Tabaqalashtirish eng avvalo talabalarning aqliy rivojlanish darajasini, o'qishga moyilligini va o'qitilganlik darajasini o'rnatishdan boshlanadi.

Masalan guruh 3 xil kichik guruhga ajratiladi. Iqtidorli, o'rta va bilimi sayoz bo'lgan talabalar guruhiga. Bu uch xil guruh uchun o'tiladigan fanning dasturlari ham tabaqalashtiriladi, o'quv maqsadlariga tuzatishlar kiritiladi. Shuningdek xar qaysi guruh uchun didaktik materiallar tayyorlanadi. Belgilangan usullarda guruhlar o'qitiladi.

Tabaqalashtirilgan usulning afzalligi shundan iboratki, bilimi sayoz bo'lgan guruh talabalar keyingi mashg'ulotlarda o'rta guruhga yoki o'rta guruh talabalar va iqtidorli talabalar guruhiga o'tishga xarakat qiladi.

Masalan: xisob - grafik ishlari. kurs ishi va loyixalari talabalarning o'qishga bo'lgan qiziqishiga, iqtidoriga qarab osonroq, o'rta va qiyinroq qilib berilsa o'quv

maqsadlarga erishgan bo'lamiz. Ma'ruza mashgulotlarni, tashkil etishda esa o'qituvchidan materialni chuqur bilimga ega bo'lgan xolda, reja asosida va bosqichma-bosqich bayon etish talab etiladi.

Ma'ruzchi nima haqida gapirayapti, kaysi fikrlarni oldinga chiqarayapti. ular orasida qanday bog'liqlar bor va xokazo.

Ma'ruza ni shunday bayon etish kerakki, uni talabalar qisqa, ixcham va tushunarli qilib yozib olishlari ga imkon bo'lsin.

Qoidaga ko'ra ma'ruza uch asosiy qismdan tashkil topadi.

- Kirish qismi; mavzuning maqsadi va vazifalari; qurilayotgan muammoning tasnifi, xal etiladigan masalalar, bu mavzuning oldin o'tilgan mavzu bilan bog'liqligi.

- Mavzuni bayon etish; isbotlash, taxlil qilish, voqealarni yoritish, xar-xil nuqtai nazarlarni muxokama qilish, asosiy fikrlarni tasdiqlash, xulosalarni shakllantirish, amaliyotga tadbiqu isbotlash, qo'llash soxasini belgilash.

- Yakunlash; asosiy xulosalarni shakllantirish, mustaqil o'zlashtirishni belgilash, uslubiy maslahatlar berish va savollarga javob berish.

Kirish qismini bayon etish muxim axamiyatga ega. Uning qanday tashkil etilganligi keyinchalik o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi munosabatga bog'liq bo'lib qoladi. Birinchi ma'ruza orqali o'qituvchi va talabalar o'rtasida muloqot o'rnatilganligi aniqlanadi.

Talabalarda ma'ruzaning kirish kiyimi xamma vaqt qiziqish uyg'otadi. Shuningdek ularni yangi fan va yangi o'qituvchi qiziqtiradi.

Agar birinchi darsdan talabalar o'qituvchiga savol bermasdan, fikrlari bilan almashmasdan chiqib ketsalar, demak o'qituvchi ularni o'ziga qarata va qiziqтира olmagan xisoblanadi.

Auditoriyada sog'lom do'stona muhitni tashkil etish muxim axamiyatga ega. O'qituvchi o'z bilim va tajribasini talabalarga erkin, ochiq va o'zaro muloqot tarzda tushuntira olish qobiliyatga ega bo'lishi kerak. O'tiladigan fanning maqsad va vazifalari, uning boshqa o'quv fanlar orasida tutgan o'rni, bu fanni o'rgatishda talabalarga qo'yiladigan talablar va adabiyotlar ro'yxati xaqida ma'lumotlar berilishi kerak.

Axborot texnologiyalari rivojlangan xozirgi davrda maxsus fanlarni o'qitishda ta'lim vositalaridan foydalanish muxim axamiyatga ega. Ayniqsa texnik vositalarni qo'llab dars o'tish o'quvchi-talabalarning fanni o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini ortirishga, berilayotgan axborotlarni chuqur o'zlashtirishga yordam beradi.

O'qituvchi qaysi vositadan, qachon foydalanishi, qanday vositani qo'llashini darsning maqsadi va mazmunidan kelib chiqqan holda oldindan belgilab olishi kerak. Shu vositalardan foydalangan xolda ma'ruza mashg'ulotlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan biri xisoblangan muommoli o'qitish uslubini qo'llash aloxida o'rin egallaydi. Muommoli o'qitish, o'qitishning shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarga ta'luqli, chunki bu yerda shaxs subyekt sifatida qaraladi, muammoli vaziyatlarning maqsadi pedagogik jarayonda o'ziga xos qiziqish uyg'otishdir.

Bugungi kunda muammoli o'qitish deganda, mashg'ulotlarda pedagog tomonidan yaratiladigan muommoli vaziyatlar va ularni yechishga qaratilgan talabalarning mustaqil faoliyati tushuniladi.

Yetuk mutaxassis kadrlarni tayyorlashda pedagog mahorati, bilimi, nutq madaniyati va o'qitishning zamonaviy usullarini qo'llash birinchi o'rinda turadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'grisidagi Qonuni". - T., 1997.
2. Avliyakov, N. X. Pedagogicheskaya texnologiya. [Tekst] : ucheb. posobiye / N. X. Avliyakov ; red. D. Vaxidova. - T. : Aloqachi, 2009.
3. E.K. Umurzanov, F.Y. Polvonov. Qurilish ishlab chiqarish texnologiyasi. O'quv qo'llanma. Farg'ona, 2001.
4. Bozorboyev N. Va boshqalar. Qurilish jarayonlari texnologiyasi. Ma'ruzalar matni. Toshkent, 2011.
5. Azizxodjayeva N.N. Pedagogii texnologiyalar va pedagogii mahorat. T., 2000. - 1516
6. Mambetkarimov R.R., Yesbosinova G.K., Arziyev A.S. (2021). Rol nachertatelnoy geometrii i inzhenernoy grafiki v podgotovke inzhenerov-stroiteley. Studencheskiy forum.

Internet-materiallari

1. <http://elkutubkhona.narod.uz><http://uz.ref.uz>
2. <http://pedagog.uz>

